

DEKARBONIZATSIYA SIYOSATI VA KARBONSIZLANTIRISH DASTURLARINI AMALGA OSHIRISH

A.A.Abdikarimova

Toshkent davlat texnika universiteti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11234358](https://doi.org/10.5281/zenodo.11234358)

Annotatsiya. Ushbu maqolada dekarbonizatsiyaning maqsadi qazilma yoqilg'iga asoslangan tizimlarni qayta tiklanadigan energiya manbalari kabi past uglerodli manbalardan foydalangan holda ishlab chiqarilgan elektr energiyasi bilan almashtirish va karbonsizlantirish dasturlarini amalga oshirish haqida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Karbonizatsiya siyosati, karbonsizlantirish, Parij bitimi, karbonat angidrid emissiyasi, qayta tiklanadigan energiya manbalari.

Jahon hamjamiyati iqlim o'zgarishi kun tartibi doirasida karbonsizlantirish haqida uzoq vaqtdan beri gapirib kelmoqda, ammo yaqin kelajakda hatto rivojlangan mamlakatlarda ham muqobil energiya manbalariga keng ko'lamli o'tish imkoni bo'lgani yo'q.

Birinchiidan, Yevropadagi hozirgi energetik inqiroz shuni ko'rsatadiki, qishda tabiiy gazning kamaygani isitish mavsumi oldidan, Yevropa Ittifoqidagi bir qancha kompaniyalarning bankrotligiga olib keldi. Gazning umuman yo'qligi sa, mavjud vaziyatni yanada qiyinlashtiradi.

Ikkinchiidan, kelajakda bo'lsada, uglerod chiqindilarini kamaytirish ancha qimmatga tushadigan loyiha hisoblanadi. Qayta foydalanish uchun esa zarur miqdorda uglerodni ushlab va saqlash texnologiyalarini talab qiladi. Bu neft narxining oshishiga olib keladi va import qiluvchi mamlakatlar iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qiladi.

Bundan tashqari, ushbu energiya almashinuvi, albatta neft va gaz kompaniyalarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yoki dekarbonizatsiya uchun ma'lum shartlar bajarilgan taqdirda ichki bozorda ularga imtiyozlar yaratish bilan amalga oshirilishi kerak, lekin qo'shimcha soliqlar va cheklovlar joriy etish bilan emas!

Hozirgi kunda jahon hamjamiyati dekarbonizatsiya g'oyasini ilgari surmoqda.

Iqlim o'zgarishi bo'yicha ekspertlar xalqaro kengashi CO₂ emissiya ssenariylarini yaratdi. Ushbu ssenariylarga asoslanib, Parij kelishuvi maqsadlariga erishadigan yagona ssenariy hisoblanadi. Bu yo'ldan borish 2050 yildan keyin CO₂ sof emissiyasini 0 yoki noldan pastga tushirishni anglatadi. Biroq, hozirda RCP2.6 ssenariysiga amal qilish deyarli mumkin emas: dunyo hozirda o'rtacha haroratning 3°C gacha ko'tarilishi ssenariysi bo'yicha rivojlanmoqda.

Dekarbonizatsiya karbonat angidrid (CO₂) emissiyasini kamaytirishni o'z ichiga oladi.

Dekarbonizatsiya: Umuman iqtisodiyot – YaIM birligiga CO₂ emissiyasini kamaytirishni nazarda tutadi (tonna/ AQSH dollari/ kishi).

•Energiya tizimining iqtisodiyoti- ishlab chiqarilgan energiya birligiga CO₂ chiqindilarini kamaytirish (kg/ barrel).

Dekarbonizatsiya bo'yicha ko'rsatmalar:

- Elektrlashtirish;
- Elektr energiyasini ishlab chiqarishni karbonsizlantirish;
- Energiya samaradorligi.

Bu sohalar bir-biriga bog'langan va bir-birini qo'llab-quvvatlaydi.

Dekarbonizatsiyaning maqsadi qazilma yoqilg'iga asoslangan tizimlarni qayta tiklanadigan energiya manbalari (RES) kabi past uglerodli manbalardan foydalangan holda ishlab chiqarilgan elektr energiyasi bilan almashtirishdir.

2016-yilda Iqlim bo'yicha Parij kelishuvi kuchga kirganidan beri energiya tizimlarini karbonsizlantirishning dolzarbligi oshdi. Global iqlim o'zgarishining ta'siri atmosferada CO₂ kontsentratsiyasining oshishi bilan bog'liq. Atmosferadagi CO₂ miqdorining oshishi sanoat inqilobining boshlanishi bilan bog'liq bo'lib, ko'mir asosiy energiya manbaiga aylandi. 174 ta davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan Parij kelishuvi global haroratning ko'tarilishini sanoatgacha bo'lgan darajadan 2 baravar darajaga kamaytirishga qaratilgan.

Jahon iqtisodiyoti o'zining rivojlanishi davomida ko'mirdan ko'mirga o'tgan bir necha energiya o'tishlarini boshdan kechirdi, keyin neft ustunlik qildi va hozirda tabiiy gaz iste'moli jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Ilgari energiya almashinuvi qulaylik va xarajat raqobatbardoshligidan kelib chiqqan bo'lsa, endi energiya resurslarini tanlashning ekologik jihatlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Global iqlim inqirozi sharoitida dunyo neft va gaz sanoati kam uglerodli kelajakka intilmoqda. Har bir mamlakat endi energiya yaratish uchun ekologik barqaror va iqlimga mos alternativ sifatida qayta tiklanadigan energiya manbalariga sezilarli siljishni ko'rmoqda.

IEA 2017-yil ma'lumotlariga ko'ra, sanoat issiqlik sanoat energiya talabining 2/3 qismini va global energiya iste'molining deyarli 1/5 qismini tashkil qiladi. Bu eng muhim CO₂ emissiyalaridan birini hosil qiladi, chunki sanoat issiqlikning aksariyati qazib olinadigan yoqilg'ilarni yoqishdan kelib chiqadi. Ushbu yoqilg'i-energetika sektorini dekarbonizatsiya qilish, ayniqsa yuqori haroratli sanoat issiqlik uchun katta o'zgarishlarni talab qiladi.

Mamlakatda iqlim o'zgarishi O'zbekiston aholisiga turlicha ta'sir ko'rsatadi va 2030-yilga borib butun mamlakat bo'ylab kamida 8 million odam yuqori iqlim xavfi mavjud tumanlarda yashay boshlaydi. Unda keltirilishicha, iqtisodiyotni 2060-yilga borib karbonsizlantirish (karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirish)

O'zbekistondagi issiqxona gazlari chiqindilarining qariyb 75 foizini tashkil etuvchi energetika sektoriga e'tiborni qaratishni talab qiladi. Karbonsizlantirish dasturlarini amalga oshirish va moslashtirish uchun katta miqdorda investitsiya talab etiladi. Hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistonga iqlimning mehnat unumdorligiga, yo'llar va ko'priklar, chorvachilik va irrigatsiya sektoriga salbiy ta'sirini yumshatish uchun taxminan 60 milliard AQSH dollari kerak bo'ladi. Bundan tashqari, eskirayotgan energiya infratuzilmasini almashtirish va dekarbonizatsiya ishlari uchun 2060-yilgacha taxminan 340 milliard dollar talab etiladi. Ushbu investitsiyalarning katta qismi xususiy sektor tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

2021-yil 30-mayda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Yashil o'sish va global maqsadlar uchun hamkorlik-2030" (P4G) ikkinchi xalqaro sammitidagi nutqida "Yashil iqtisodiy tiklanish" sohasidagi hamkorlikning muhim yo'nalishlari bo'yicha konseptual takliflar ilgari surildi. Mazkur sammitda yurtboshimiz tomonidan iqlim o'zgarishlari dunyoning barcha davlatlari kabi Markaziy Osiyo mamlakatlarida yaqqol sezilayotganligi, mintaqadagi asosiy daryolarning havzasi va biologik xilma-xillikning qisqarib borayotganligi, bug'lanish darajasini oshiradigan gazlar va atmosferaning keng miqyosda ifloslanayotganligi kabi ta'kidlagan ekologik muammolari nafaqat mintaqa mamlakatlarini balki dunyo hamjamiyatini ham jiddiy xavotirga solayotganini aytib o'tildi.

Qayd etilganidek, 2021-yil "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" davlat dasturining 253-bandiga muvofiq, Iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish bo'yicha O'zbekiston Respublikasining uzoq muddatli davlat siyosatini ishlab chiqish belgilangan. Mazkur band ijrosini ta'minlash maqsadida Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitasi, Hidrometeorologiya markazi mutaxassislari hamda mutasaddi vazirlik va idoralar vakillari hamkorlikda O'zbekiston Respublikasining 2030- yilgacha bo'lgan iqlim o'zgarishi oqibatlariga qarshi kurash strategiyasi loyihasi ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hashimova, S. N. "guaranteed green economy and development." Экономика и социум 4-1 (95) (2022): 61-64.
2. Nigmatullayevna H. S. Green taxonomy: essence, application and effectiveness //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2024. – Т. 24. – С. 84-87.